

REVISTA *ARCHITETTURA* E A RECEPÇÃO DO MOVIMENTO MODERNO NA ITÁLIA

PRADO, NICOLLE (1)

Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ

nicollecprado@gmail.com

RESUMO.

Este trabalho analisa a atuação de um periódico italiano e sua contribuição para a construção da arquitetura moderna italiana nas primeiras décadas do século XX. Entre suas duas fases, *Architettura e arti decorative* (1921-1931) e *Architettura* (1932-1943), a revista de circulação nacional compreendeu transformações no refinamento técnico da imprensa, na reprodução fotográfica, nos programas arquitetônicos e na tecnologia construtiva emergente na Itália.

Fundada por Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini, a primeira fase apresentava uma linha editorial voltada à história e crítica das artes decorativas e da arquitetura, além de uma seção de noticiário sobre debates profissionais e concursos. A revista mantinha proporção equilibrada entre fotografias e ilustrações, ainda próximas às formas de representação de Seroux d'Agincourt e Durand, ambos de 1821. As fotografias cumpriam função ilustrativa, sem articulação direta com o texto. A técnica da impressão àquela altura, restringia a integração gráfica entre texto e imagem, pois dependiam de processos distintos de reprodução. Algumas edições da primeira fase revelam esforços dos editores para construir narrativas visuais articuladas, que serão apresentadas aqui como laboratórios gráficos.

A segunda fase, tendo apenas Piacentini como editor, inicia-se com uma reformulação editorial de veiculação da arquitetura e se torna o canal oficial do sindicato dos arquitetos, que se torna uma representação fascista. Os artigos são estruturados a partir de sequências fotográficas acompanhadas de legendas, textos e desenhos que hierarquizam informações e reconstruem o objeto arquitetônico no espaço da página.

O percurso pelas edições revela a preferência pela divulgação de obras nacionais, possibilitando controle sobre o material fotográfico e descritivo e consolidando um padrão editorial. Observa-se, ao longo de duas décadas, a crescente valorização da fotografia como elemento gráfico autêntico e de prova da profusão com a qual o Movimento Moderno foi recebido pelos arquitetos italianos dentro das possibilidades tecnológicas e culturais locais.

Palavras-chave: Arquitetura moderna italiana (1), periódico de arquitetura (2), fotografia (3), história do impresso (4)

1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa foi feita em consulta ao arquivo da revista *Architettura e arti decorative - Architettura*, que se encontra integralmente digitalizada e disponível no sítio eletrônico da *Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale di Roma*. A revista é fundada em Roma, ano de 1921, em um contexto em que a divulgação de obras de arquitetura ocorria ou em revistas ilustradas do gênero de atualidades, cultura e do campo das artes de circulação regional, ou em periódicos especializados para um público mais amplo entre arquitetos e engenheiros, a exemplo das *L'Architettura italiana* (Turim, 1905-1943) e *L'Edilizia moderna* (Milão, 1892-1916). Os periódicos que viriam a se consolidar como veículos de credibilidade na divulgação da arquitetura moderna em alcance nacional como *Rassegna d'architettura* (Milão, 1929-1940), *Domus* (Milão, 1928-atual) e *Casabella* (Milão, 1928-atual) viriam a ser fundadas no fim da década e dedicariam grande atenção aos interiores e temas subordinados, como desenho de mobiliário e decoração no primeiro momento.

Fig. 1: Capas das primeiras edições de cada fase do periódico. Fonte: Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Edição da autora.

Fig. 2: Capas das primeiras edições de *Domus* - arquitetura e decoração da habitação moderna na cidade e no campo - e *La Casa bella* - artes e ofícios da decoração - ambas de janeiro/1928. Editores Gio Ponti e Guido Marangoni, respectivamente. Fonte: Arquivos domusweb.it e casabellaweb.eu. Edição da autora.

A análise através dos 20 anos de atividade da *Architettura e arti decorative - Architettura* foi conduzida em primeiro plano pela observação da evolução da mancha gráfica das páginas e da relação proporcional e quantitativa entre texto, legenda, ilustrações e fotografias. Esta tarefa foi viabilizada pela vista das edições em mosaico, disponível pela plataforma de visualização da *Emeroteca*. O objetivo foi identificar o processo de refinamento da editoração como recurso fundamental na construção da visão da arquitetura moderna recepcionada pela Itália frente às condições técnicas não apenas da parte de exequibilidade da estrutura arquitetônicas mas da mobilização de recursos gráficos (sobretudo da fotografia) na mídia impressa para veiculação das formas emergentes de acomodar a vida moderna.

2. FOTORREPRODUÇÃO, FOTOGRAFIA E EDIÇÃO: RECURSOS DA NARRATIVA MODERNA

A impressão *offset* em litografia se estabelece na imprensa de periódicos diários a partir de 1900 com capacidade de fornecimento de grandes tiragens, porém com conteúdo predominantemente textual. A essa altura, imagem e texto ainda tinham tempos de produção distintos, o que concentrava o investimento na aquisição de imagens em periódicos menos efêmeros, de circulação semanal e sobretudo mensal. Ilustração e fotografia eram reproduzidas por litografia e xilogravura, técnicas artesanais que limitavam o número de

tiragens devido ao desgaste das matrizes no processo de impressão, que não era simultâneo ao do texto. A invenção da técnica de fotorreprodução em meio-tom (*halftone*) apresentava uma possibilidade de aumentar a vida útil das matrizes sem comprometer a resolução das imagens pelo desgaste mecânico. A técnica havia sido patenteada por F. Talbot em 1850, sendo desenvolvida em processos para escala comercial entre 1881 e 1893 por F. Ives e M. Levy, respectivamente. Porém, a entrada da fotografia na imprensa ainda contava com o gargalo do tempo para a produção das imagens.

Fig. 2: Processo de obtenção de matriz para fotorreprodução em meio-tom (*halftone*) a partir de negativo fotográfico. O bloco localizado na legenda (11) também conhecido como clichê e era utilizado para impressão direta no papel. Fonte: Graphic Arts Collection Blog from Firestone Library, Princeton University.

Uma série de advenços técnicos como o refinamento das lentes (principalmente do aumento da profundidade de campo e da tolerância à luz), a criação do filme em rolo flexível e a miniaturização da câmera fotográfica se inicia em escala de distribuição comercial na metade da década de 1920 sob o protagonismo da produção da Alemanha. O ensino da Bauhaus teve papel de vanguarda ao propor exercícios que exploraram a fotografia por seus recursos plásticos próprios ao invés de mais uma ferramenta de representação, mas a influência destes experimentos não alcançava diretamente todos os profissionais envolvidos para suprir a alta demanda por imagens do mercado editorial de periódicos na Europa.

A exploração de novos pontos de vista e o proveito do registro sequencial pela portabilização do equipamento fotográfico viria a modificar a forma como a fotografia seria valorizada enquanto recurso autêntico. Evidenciado o potencial narrativo e autoral para a imprensa, a exemplo do surgimento da fotorreportagem, a articulação das fotografias aos elementos textuais como projeto da página inaugurou um marco na comunicação pelo impresso através do aperfeiçoamento de uma nova técnica: a edição.

3. ARCHITETTURA E ARTI DECORATIVE (1921-1931)

A *Architettura e arti decorative* inicia como veículo independente e de circulação bimestral, tendo como fundadores e editores os arquitetos Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini. O artigo "O momento arquitetônico no exterior" do número de lançamento em maio-junho de 1921 expôs o desejo dos editores de vocação da revista como difusora do processo de renovação da arquitetura no cenário internacional. O mesmo número também continha uma seção de história da área das artes decorativas e uma sessão de divulgação de concursos de projetos e uma seção de noticiário acerca dos debates da comunidade profissional, uma linha editorial que se manteve constante ao longo da década. O diagramação da revista era simples, com texto distribuído em duas colunas na vertical, intercalado por fotografias e ilustrações que cumpriam a mesma função, tinham legendas de identificação e não eram diretamente mencionadas no texto. Das imagens que são fotografias, se assemelham às ilustrações de tipologias arquitetônicas do catálogo de Seroux d'Agincourt (*l'Histoire de l'art par les monuments*, 1821) e do manual de Durand (*Partie graphique de cours d'architecture*, 1821), com poucas informações do contexto em que se inserem e com falta de referência de escala entre as edificações justapostas em uma mesma página ou na sequência.

Fig. 3: Revista *Architettura e arti decorative*, Roma, Itália. Seleção de sequência de páginas de artigo da primeira edição, em mai-jun/1921. Fonte: Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Edição da autora.

Percebe-se aqui a predominância de imagens provavelmente captadas por câmeras de médio a grande porte, de negativos em chapas de metal, estabilizadas por um tripé e com limitações de enquadramento e de tolerância à luz similares entre si. As condições de captura das imagens eram bastante estáticas, como as convenções de representação em desenho, assimiladas pela fotografia nesse momento.

3.1 O laboratório gráfico

Na edição de nov-dez/1925, dedicada inteiramente a um artigo sobre “Arquitetura dos edifícios industriais”, a revista apresenta mais de 100 fotografias, que pela primeira vez de forma extensa, possuem a ambição de sustentar uma narrativa em conjunto com o texto. As fotos são dispostas entre si pela relação entre programa, espaço e material semelhantes das obras, enquanto também expõe em páginas sequenciais diferentes pontos de vista de uma mesma obra e os desenhos dos seus planos, demonstrando com intenção de espacialização. A seguir, foram identificadas duas diretrizes de justaposição das imagens do artigo, em laranja, estão em sequência as imagens correspondentes a uma mesma obra, e em lilás, imagens que se relacionam pela espacialidade ou processo construtivo.

Fig. 4: Revista *Architettura e arti decorative*, Roma, Itália. Seleção de sequência de páginas da edição nov-dez/1925 dedicada à arquitetura industrial. Fonte: Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Edição da autora.

Fig. 5: Revista *Architettura e arti decorative*, Roma, Itália. Seleção de sequência de páginas duplas da edição nov-dez/1925 dedicado à arquitetura industrial. Fonte: Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Edição da autora.

As legendas também adquirem outra função, ganham maior peso gráfico como caixa de texto, contendo descrição e interpretação das fotografias e mediam a intertextualidade entre obras que estão correspondidas em uma relação de página dupla.

A consulta ao expediente dos anos anteriores informa que essa edição esteve em produção por ao menos dois anos. Além disso, o fato das poucas fotos creditadas se referirem a clichês reaproveitados da revista francesa *Art et décoration* mostra a dificuldade de aquisição das imagens de acordo com o planejamento dos editoriais com obras fora do país.

O próximo número com a mesma proposta de divulgação de obras em aprofundamento, ocorreria na publicação de jan-fev/1927, dedicada a "Arquitetura ferroviária". Nesta edição, o texto de apresentação se concentra no início do artigo. Nota-se um esforço de conciliar na mesma página ou em página dupla fotografias, desenhos e legendas do mesmo projeto.

Fig. 6: Revista *Architettura e arti decorative*, Roma, Itália. Seleção de sequência de projetos apresentados na edição jan-fev 1927 dedicada às estações ferroviárias. Fonte: Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Edição da autora.

A partir de 1928 a revista adquire o apoio do sindicato dos arquitetos, mas ainda possui uma linha editorial fragmentada entre temas das artes decorativas e não realiza outro número expressivo como os apresentados acima, mas assume gradativamente a preferência de divulgar projetos da Itália. Uma suposição é a da facilidade de escrever e fotografar os projetos que estão no território nacional. Ao fim da década da *Architettura e arti decorative* a edição de junho/1931 traz um teatro de autoria do editor Marcello Piacentini

com um itinerário entre texto, desenhos técnicos e fotografias do processo de execução da obra e do interior acabado, o que sustenta a hipótese de preferência pelo aprofundamento de questões específicas ao projeto como linha editorial.

4. ARCHITETTURA (1932-1943):

Em 1932 o periódico é reformulado e segue sob o título de *Architettura* com Marcello Piacentini como único editor, que a vincula como veículo oficial do sindicato nacional dos arquitetos, que se torna uma representação fascista. Esta fase da revista apresenta desde sua primeira edição uma proposta consolidada de projeto gráfico que se mantém até o fim de sua atividade. A veiculação da produção arquitetônica passa a ser focada em projetos. A narrativa é conduzida pelo protagonismo de fotografias sequenciais em justaposição com legendas, texto e desenho que hierarquizam a informação e são empreendidos para a reconstrução do objeto e do espaço arquitetônico no espaço da página. Esta proposta de edição dá visibilidade ao entendimento de categorias que nascem com o Movimento Moderno na arquitetura como partido, orientação, acessos e materialidade, e coincide também com o momento de emancipação da profissão do campo das artes.

Fig. 7: Revista *Architettura*, Roma, Itália. Seleção de matérias das edições de jan/1932 e jan/1936 em sequência cronológica. Fonte: Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Edição da autora.

4.1 Uma via de recepção do Movimento Moderno

A proposta de difusão da arquitetura internacional na Itália ainda está presente, mas sob um esforço contido. Ao fim da revista a sessão de noticiário é substituída por uma curadoria mensal de fotografias correspondentes a matérias publicadas nos principais periódicos de arquitetura de circulação internacional, devidamente creditadas.

Há uma predominância de divulgação de projetos na Itália mas não há homogeneidade no campo, tampouco preferência por uma vertente específica, nota-se tanto projetos orientados a vertentes ora clássica, eclética, racionalista e até mesmo formalista. Em parte, pode-se supor que a introspecção assumida pela *Architettura* se vale também pela oportunidade de transmissão de exemplos perfeitamente compatíveis de execução dentro das possibilidades técnicas locais, a exemplo do compartilhamento de fotografias da execução das obras quando possível, como já experimentado ainda na fase da *Architettura e arti decorative*. É notável a maturidade do projeto gráfico conquistado pela equipe editorial ao longo dos anos, aliada a modernização do equipamento que permitiu que as edições fossem projetadas simultaneamente entre textos e imagens e entre páginas duplas. Nos anos finais de atividade da revista, que coincide com o clímax do envolvimento da Itália na Segunda Guerra, nota-se uma queda na qualidade dos editoriais, sobretudo pela redução do volume de fotografias em substituição por desenhos. O nível de importância que a fotografia alcança em expressão narrativa da arquitetura a tornou uma peça gráfica fundamental do projeto editorial.

Fig. 8: Revista *Architettura*, Roma, Itália. Seleção de matérias das edições de mai/1941, jul/1942 e ago/1942 em seqüência cronológica. Fonte: Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Edição da autora.

4. CONCLUSÕES

Ao contrário da redução da experiência da arquitetura moderna italiana resultante do nacionalismo fascista ou do revivalismo neoclássico, a atividade editorial como exemplo da *Architettura e arti decorative - Architettura* evidencia como o Movimento Moderno foi recepcionado pelos arquitetos na Itália dentro das possibilidades tecnológicas frente a cultura técnica local. O que inclui a difusão e documentação da emergente e fundamental na recepção da necessidade de modernização da arquitetura, o estabelecimento da fotografia e da editoração gráfica enquanto técnicas de narrativa moderna.

REFERÊNCIAS

Fontes primárias

Arquivo *Architettura e arti decorative rivista d'arte e di storia* (1921-1931). Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. [Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Emeroteca Digitale](#)

Arquivo *Architettura: rivista del Sindacato nazionale fascista architetti* (1932-1943). Emeroteca Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. [Biblioteca Nazionale Centrale di Roma - Emeroteca Digitale](#)

"Introduction a l'exposition des arts décoratifs. Considerations sur l'esprit modern". In *Art et décoration revue mensuelle d'art moderne*, janvier-juin 1925, 130-133. Bibliothèque nationale de France. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5403713x/f11.image>

Bibliografia

ANDRADE, Joaquim Marçal Ferreira de. 2005. "Do gráfico ao foto-gráfico : a presença da fotografia nos impressos." In CARDOSO, Rafael (org.). *O design brasileiro antes do design : aspectos da história gráfica, 1870-1960*, 58-93. São Paulo : Cosac Naify.

COSTA, Helouise Lima. "Aprenda a ver as coisas: fotojornalismo e modernidade na revista O Cruzeiro." Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, 1992. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.27.1992.tde-03052024-144059>

FELIZARDO, Luiz Carlos. 2000. "Fotografia, Arquitetura e Espaço Urbano." In *O Relógio de Ver*, 54-63. Porto Alegre: Gabinete de Fotografia: Prefeitura Municipal de Porto Alegre/FUMPROARTE.

STULIK, Dusan. 2013. "The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes: Halftone." Los Angeles: The Getty Conservation Institute.

Notas de aula, 16/04/2025. *A publicação de arquitetura – revistas, periódicos e livros*. Prof. Maria Cristina Cabral. Seminário Avançado Fotografia, Urbanismo e Arquitetura, PROURB UFRJ.

Notas de aula, 30/04/2025. *Da fotografia (ou do original fotográfico) à reprodução fotomecânica*. Prof. Joaquim Marçal. Seminário Avançado Fotografia, Urbanismo e Arquitetura, PROURB UFRJ.

BIOGRAFIA

Doutoranda em Urbanismo (PROURB FAU UFRJ) e pesquisadora no Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD FAU UFRJ). Mestre em Teoria e História do Projeto (PPGARq PUC-Rio) e com graduação em Arquitetura e Urbanismo (FAU UFRJ).